

Autor: Raquel Barrionuevo Pérez

Título libro: *ESCULTORAS EN SU CONTEXTO. CUATRO SIGLOS OCHO HISTORIAS (SIGLO XVI AL XIX)*

Clave: Libro completo

Páginas: Desde 1 hasta 140

Editorial: Visión Libros

Ciudad: Madrid

País: España

Año: 2011

ISBN: 978-84-9011-124-6

ISBN ePub: 978-84-9011-306-6

ISBN PDF: 978-84-9011-125-3

Enlace Editorial:

https://www.visionlibros.com/index.php?route=product/product&product_id=3352&search=Escultoras+en+su+contexto

Disponible: en papel, e-book y PDF. (Venta nacional e internacional)

La editorial no permite el acceso en abierto

Referencias y citas:

- *Mujeres en oficios de hombres. Artistas en el Renacimiento*. Trabajo realizado por: Elena Cano Alonso. Tutorizado por: Clementina C. Calero Ruíz. Grado en historia del arte. Curso 2015-2016. Departamento de historia del arte y filosofía. Cita en p. 61 y p. 67
 - Texto Completo:
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2964/Mujeres%20en%20oficios%20de%20hombres.%20Artistas%20en%20el%20Renacimiento..pdf?sequence=1>
- “De la amistad romántica como pretexto a la visibilidad del mundo lésbico en la cultura visual contemporánea (1870-1940)” en, *NORBA, Revista de Arte*, ISSN 0213-2214, vol. XXXII-XXXIII (2012-2013) / pp. 143-165. Autora: Eva M^a RAMOS FREND. Cita nº 14 en pág. 146. CIRC 2012 Grupo C
 - Texto Completo:
<https://dehesa.unex.es/server/api/core/bitstreams/cf753fb6-2e6b-44fc-931a-eb2be58bba1b/content>
- *Erotismo y pornografía en el cómic underground hecho por mujeres: análisis crítico desde la perspectiva de género de la invisibilidad de la autoría femenina del comix erótico-pornográfico feminista*. Tesis doctoral realizada por: Elisa María, Seoane Domínguez. Directora: Mercedes, Arriaga Flórez. Departamento de Filologías Integradas. Universidad de Sevilla. Defensa: 2015-11-10. Cita en p. 90 y p. 298
 - Texto Completo:
 - <https://idus.us.es/bitstreams/31bd37d2-fade-4b6a-bdb3-0ede0266a077/download>
 - <http://hdl.handle.net/11441/34223>
- “Dimensión social del escultor en época moderna”. Autora: Carmen González Román, en *Escultura barroca española: nuevas lecturas desde los siglos de oro a la sociedad del conocimiento* / Antonio Rafael Fernández Paradas (aut.), Vol. 1, 2016 (Entre el Barroco y el siglo XXI), ISBN 9788416110780, págs. 21-42.
 - Cita p. 31: Apartado 3. Arte y prestigio. Sobre el reconocimiento social del escultor en la España del Barroco
 - Enlace: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5753111>
- “Entre la tradición y la vanguardia: la escultura figurativa moderna en España (1919-1936)”. Tesis Doctoral realizada por: Guerrero Serrano, V. (2024). Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. Defensa: 30-04-2024. Cita en p. 13
 - Texto Libro Completo: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/110543>

- Pérez-Martín, Mariángeles (2023): “La resurrección del Cid. Anna Hyatt Huntington, escultora” en *LABORATORIO DE ARTE*, 35. ISSN: 1130-5762. eISSN: 2253.i35.14. DOI: <https://doi.org/10.12795/LA.2023.i35.14>
Me cita 9 veces: Citas 8, 19, 22, 25, 26, 33, 37, 48, 52, en pp.308, 311, 312, 313, 315, 319, 320, 323
- Fleitas-Monnar, M.T. (María Teresa): “Para salvar la desmemoria: Lucía Victoria Bacardí, precursora de la escultura en Santiago de Cuba” en *Arte, indiv. soc.* 34(1) 2022: 209-231. (*Arte, Individuo y Sociedad*. Vol. 34. Número 1. 2022. pp. 209-231). ISSN: 1131-5598. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.73472> . Cita en p. 229
- Cabanillas Casafranca, África Serrano de Haro Soriano, Amparo (2019): “La mujer en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1873-1967)” en *Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando* Núm. 121 Pág. 111-136
<https://hdl.handle.net/20.500.14352/12385>
- Rodrigo Villena, Isabel (2018): “Escultoras en un mundo de hombres y su fortuna en la crítica de arte española (1900-1936)” en *Arenal. Revista de historia de las mujeres*. ISSN-e: 2792-1565, ISSN: 1134-6396, Vol. 25, Nº 1, 2018. pp. 145-168. Cita 16 en p.150
<http://dx.doi.org/10.30827/arenal.v25i1.5216>
- *La escultura pública bajo la mirada de Esperanza d’Ors. La ciudad como herencia cultural*. Autora: Alba Gómez García. Cita en p. 18
➤ Texto Completo: <http://esperanzadors.com/AlbaEsperanza.pdf>
- Mujeres artistas en el Renacimiento – lunes, 23 de mayo de 2016
<http://mujeresrenacentistasarte.blogspot.com.es/>
- WikiVisually – Luisa Roldan (Cita 2 y Bibliografía)
https://wikivisually.com/lang-es/wiki/Luisa_Rold%C3%A1n#cite_note-2
- Wikipedia - Luisa Roldán (Bibliografía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Rold%C3%A1n
- Mujeres Escultoras Blogspot
<http://mujeresescultoras.blogspot.com.es/2014/11/escultoras-en-su-contexto.html>

Presencia en Bases de Datos:

- Princeton University Library
<https://catalog.princeton.edu/catalog/SCSB-5637360>
- Stanford Libraries
<https://searchworks.stanford.edu/view/9943227>
- Red de Bibliotecas REBIUN
<http://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun07659049>
- Datos Biblioteca Nacional de España. BNE
https://catalogo.bne.es/permalink/34BNE_INST/95vni4/alma991034071589708606
- Universitätsbibliothek Heidelberg
<https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/search.cgi?fsubmit=1&kat1=si&kat2=ti&kat3=au&var1=68526565X>
- Zentralbibliothek der Göttinger
<https://www.sub.uni-goettingen.de/sub-aktuell/>

ESCULTORAS
|
EN SU
CONTEXTO

CUATRO SIGLOS
OCHO HISTORIAS
(Siglo XVI al XIX)

Raquel Barrionuevo Pérez

Vision Libros

Considerado un "oficio" masculino, no apto para mujeres, el trabajo escultórico estuvo siempre unido al uso de la fuerza para su ejercicio y vinculado a la esfera pública como elemento conmemorativo. Nunca encajó con el perfil considerado procedente para una mujer. Pero ésta, gracias a su ingenio, logra salvar barreras encontrando en cada contexto la grieta de acceso a la formación que oficialmente le estaba vetada.

Hasta finales del siglo XIX, tres serán las vías para el ejercicio de la escultura: por vinculación familiar con artistas-artesanos, que las ligaba al taller desde pequeñas; contrayendo matrimonio o manteniendo una relación afectiva con un maestro escultor, que les daba acceso indirecto a la práctica artística; o finalmente la pertenencia a la clase privilegiada, que les permitía contar con recursos económicos e influencias sociales para gozar de una vasta formación y encargos.

Hay que tener presente que nos encontramos ante una tarea ímproba, en la mayoría de los casos, anónima y clandestina, fuera de toda posibilidad gremial, y por tanto, ajena a documentos contractuales. Este hecho ha impedido conocer en algunos casos los nombres y en otros diferenciar con certeza la producción escultórica realizada por estas mujeres, ya que se atribuía la casi totalidad de los trabajos de taller a los maestros.

Aún así, a lo largo de este libro veremos ejemplos relevantes de escultoras que desde el Renacimiento hasta el S. XIX demostraron su destreza, alcanzaron fama y rompieron el aislamiento con el exterior haciéndose visibles. Estudiar el contexto en el que cada una de estas escultoras logra sobrevivir al paso de la historia, el modo en el que cada una de ellas posiciona su trabajo y hace valer sus aportaciones, anteponiendo la difusión de su obra a los convencionalismos y sopor-tando el rechazo social para ganarle el pulso al olvido, es el objetivo principal de este libro.

Venta Internacional

www.terrabooks.com
www.visionlibros.com

www.vnetdistribuciones.com

www.visionneteditores.com
Grupo Editor Vision Net

También disponible en Ebook

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del *Copyright*, bajo las sanciones establecidas de las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ESCULTORAS EN SU CONTEXTO

CUATRO SIGLOS OCHO HISTORIAS (Siglo XVI al XIX)

© Autora: Raquel Barrionuevo Pérez

© Editorial: Visión Libros

C/ Magnolias 35 bis 28029 Madrid. España

Web: www.visionlibros.es Tel: 0034 91 3117696

ISBN: 978-84-9011-124-6

Depósito legal: M-48094-2011

Printed by Publidisa

Disponible en papel y ebook

www.visionlibros.com

www.terrabooks.com

Pedidos a:

pedidos@visionnet.es

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de nuestro grupo editor envíe un correo electrónico a:
subscripción@visionnet.es

Índice

PRÓLOGO.	9
Antecedentes. El periodo Medieval.	13
Renacimiento: Humanismo y aprendizaje en Talleres.	22
La primera escultora reconocida. Propezia de Rossi.	30
Barroco: Talleres Familiares.	43
La escultora de cámara. Luisa Ignacia Roldan.	46
Siglo XVIII: Academias y Salones.	56
La aristócrata homosexual: Anne Seymour Damer.	60
Marie-Anne Collot: Una francesa en Rusia.	65
Siglo XIX: Academias Oficiales y Centros Privados.	75
Hélène Bertaux y el Mecenazgo.	78
Harriet Hosmer y el Rebaño Blanco en Roma.	88
Escultora y amante atormentada: Camille Claudel.	103
Anna Hyatt Huntington: La hispanista multimillonaria.	116
EPÍLOGO.	129
BIBLIOGRAFIA.	130

PRÓLOGO

Partiendo de la base de que la escultura, como disciplina, ha sido a lo largo de los siglos un arte menos cultivado que la pintura, en buena medida por las dificultades que entraña su correcto desarrollo, cuanto más difícil será encontrar una mujer escultora y que ésta salga adelante practicándola. En cambio la pintura, ha sido adoptada por múltiples aficionados, entre los que figuran hombres y mujeres, como actividad a desarrollar en los ratos de ocio, llenando el mercado de numerosas obras de dudosa calidad. Refuerza esta idea el comentario que realiza al respecto el cronista francés Bergeret en 1895, "*La pintura es un castigo sólo comparable al piano. Todo el mundo puede ejercerla, y a nadie se le exige responsabilidad por ello*". Por el contrario, es difícil encontrar cuantiosos casos de personas que realicen esculturas por entretenimiento o hobby, dado el esfuerzo físico y la vasta preparación que requiere su práctica, así como el inconveniente del siempre problemático emplazamiento.

Si a esto añadimos el hecho de que la mujer, dentro del mundo del arte, ha podido conseguir aceptación y reconocimiento como artista siempre que su vida se adaptara a las interpretaciones sociales, firmemente definidas, de feminidad, ser escultora rompía de base con esta premisa. La escultura, por si misma ha sido una actividad difícil de encontrar entre las recomendadas a una señorita, de modo que aquellas mujeres que decidieron practicarla, antes de empezar ya estaban transgrediendo las normas. En cambio, tanto la pintura como el dibujo, eran aptas para las mujeres, siempre y cuando su práctica se inscribiera dentro de los temas acordados.

Formaban parte de la buena educación que recibían las niñas que pertenecían a las clases sociales más elevadas. Considerado como un adorno necesario, más que como una futura ocupación, la dedicación al arte era consentida como un divertimento. Si existía un deseo de dedicación profesional, las normas sociales dejaban claro qué lugar debía ocupar en su vida el arte².

¹ SORIANO, Rodrigo: "Exposición de Bellas Artes, I" en *La Época*, 22-V-1895. Citado por DE DIEGO, Estrella: *La mujer y la pintura del XIX español. Cuatrocientas olvidadas y algunas más*, Ed. Cátedra, Ensayos Arte, Madrid, 1987, p. 240

² SUÁREZ, Cristina: "La integración de la mujer en el arte: Tres generaciones concretas" en *Genero y sexo en el discurso artístico*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1995, pp. 510-511

- VALDEÓN BARUQUE, Julio: "La crisis de la Edad Media" en, *Historia Universal Planeta*, Vol. V, Ed. Planeta, S.A., Barcelona, 1992
- VASARI, Giorgio: *Le Vite de' più Eccellenti Architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri*, Edizione di Lorenzo Torrentino, Vol. IV, Firenze, 1550
- VASARI, G., *Le Vite de' più eccellenti Pittori, Scultori ed Architettori*, Vol. III, Firenze, Edizione Appresso i Giunti, 1568
- VASARI, G., *Le Vite de' più eccellenti Pittori, Scultori ed Architettori*, Edizione di Gaetano Milanesi, Vol. V, Sansoni, Firenze, 1880
- VÁZQUEZ DODERO, José Luis: "El poeta y la escultura" en, *ABC, Blanco y Negro*, 23/03/63, Madrid
- VIEVILLE, Dominique: "Camille Claudel en sí misma" en, *Cuaderno nº 26: Camille Claudel (1864-1943)*, Fundación MAPFRE, Madrid 2007
- VV.AA.: *Actas del VIII congreso español de Hª del Arte*, Centro de Estudios Históricos, C. S. I. C., Madrid 1997
- WAGNER, Anne M.: "Rodín's Reputation" en, *Eroticism and the Body Politic*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1991
- WAGNER, Anne: *Jean-Baptiste Carpeaux: Sculptor of the Second Empire*, Yale University Press, New Haven, 1986
- WALLER, Susan: "The Artist, the Writer, and the Queen: Hosmer, Jameson, and Zenobia" en, *Woman's Art Journal*, Vol. 4, No. 1 (Spring - Summer), 1983, URL: <http://www.jstor.org/stable/1358097>
- YELDHAM, Chalotte: *Women Artists in Nineteenth-Century France and England*, Garland Publishing, Londres, 1984

DON JOSE LUIS GONZÁLEZ AGÜERO, con D.N.I. nº 00782404-J, interviniendo en nombre y representación de la editorial "**VISION LIBROS**" como marca registrada de la empresa "**VISION NETWARE, S.L.**", en calidad de Administrador de ésta y domiciliada en la c/San Benito 15 entrada por la calle Magnolias 35 BIS 5, 28029 (Madrid), ESPAÑA con C.I.F. nº B 81539579 y sede social en C/ Sector Embarcaciones 32, Tres Cantos 28760 (MADRID).

CERTIFICA QUE LA OBRA:

ESULTORAS EN SU CONTEXTO. CUATRO SIGLOS OCHO HISTORIAS (Siglo XVI al XIX) en papel con ISBN 978-84-9011-124-6, en PDF con ISBN 978-84-9011-125-3 y Depósito legal M-48094-2011, y con 140 páginas,

ha sido editada por la citada editorial en diciembre de 2011 y que la autora es **Raquel Barrionuevo Pérez** con **DNI: 28601091-Q** habiendo sido admitida por nuestro equipo de valoración de calidad para la edición bajo nuestro sello editorial principal Vision Libros en octubre del 2011.

Esta obra se ha distribuido en librerías comerciales, como: Casa del libro, Librería Pastor, Hijos de Santiago Rodríguez, Librería Díaz de Santos etc y en nuestra red de librerías afiliadas (ver www.visionlibros.es). Por otro lado, también está puesto en distribución y venta internacional a demanda a través de librerías on-line de Vision Net:

www.visionneteditores.com www.visionlibros.com , www.elcorteingles.es,
www.terrabooks.es , www.casadelibro.com, www.diazdesantos.es,
www.amazon.com, www.gandhi.com.mx, www.bazuca.com (Chile),
www.lalibreriadelau.com (Colombia), www.todoeboks.com, etc.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación correspondiente a las publicaciones mencionadas.

VISION NETWARE

Fdo. JOSE LUIS GONZÁLEZ AGÜERO

Madrid, a 3 de enero de 2012

